

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1086 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
<i>Masharipova Kumushoy Amin qizi</i>	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
<i>Mavlonova Dildora Shukhrat kizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
<i>N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova</i>	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
<i>Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich</i>	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
<i>Rajabova Shaxlo Shodmonovna</i>	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
<i>Ramazonova Salomat Saidovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
<i>Saidova Gulruh Halim qizi</i>	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
<i>Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna</i>	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
<i>Xakimova Dildora Mashrabjonovna</i>	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
<i>Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна</i>	
Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida	257
<i>Rashidova Gulnoza G'ulomovna</i>	
Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati	261
<i>Xaydarov Sulaymon Amirqulovich</i>	
Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....	265
<i>Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li</i>	
Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	268
<i>Abduraximov Asror Sultonali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	271
<i>Adizova Nilufar Quvondiq qizi</i>	
Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati	274
<i>Alimov Asadulla Urokbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri	278
<i>Alimova Umida Jumaboy qizi</i>	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	282
<i>Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....	286
<i>Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish	289
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....	293
<i>Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi</i>	
Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....	298
<i>Kozimova Nargiza Istam qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili	303
<i>Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna</i>	
Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv	309
<i>Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi</i>	

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyurov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevroitik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixologiyistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Muxiddinova Mалика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	
Gipertoniya kasalligining rivojlanishida sotsio-emotsional intellektning ta'siri	639
Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li	
Integratsiyalashgan va interaktiv yondashuvlar orqali o'qish tushunishini o'rgatish.....	643
Aliqulova Mohinur	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning shaxsiy kasbiy fazilatlarini shakllantirish.....	647
Choriyeva Durdona Anvarovna, Ravshanova Noila	
Didactic Potential of Innovative Methods in Teaching Biophysics Module	652
Choriyeva Mahfuza Sadriddinovna	
Notiqlik mahoratini rivojlantirishning tarixiy pedagogik ildizlari	657
Ismoilov Usmonjon Baxramjon o'g'li	
Kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish yo'llari.....	660
Jololdinov Asror Toshtemirovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik guruh tarbiyalanuvchilariga yo'l harakati turlari bo'yicha xavfsizlik talablarini o'rgatish.....	664
Jumayev Yunus Rashidovich	
Texnika yo'nalishidagi talabalarini ingliz tilini multimedia asosida o'qitishda o'quv modullarini loyihalash...	670
Maxmudova Shaxnozaxon Odiljon qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida tanqidiy fikrlashga o'rgatish	674
Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich, Sobirova Munavvarxon Qaxramonjonovna	
Tajovvuz emotsiyasini tafsiflovchi fe'llar	677
Normaxmatova Feruza Ruziboyevna	
O'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish usullari	681
Otegenov Berdibay Menglibaevich	
Texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari asosida rivojlantirish muammolari	684
Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna, Xolmirzayeva Gulchehra Tulanovna	
Faoliyatli yondashuvning nazariy asoslari: talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy metodologik tamoyillar.....	689
Qurbonova Gulmira Alisher qizi	
Maktab o'quvchilarida xalqaro baholash dastur talablari asosida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari	693
Radjapov Ruslanbek Sarsenovich	
Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy-intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	697
Shoyzakova Hilola Yusuf qizi	
Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlari asosida oliy ta'limda differensial yondashuvni amalga oshirish strategiyalari	701
Sultonova Farangiz Alisherovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviyatini oshirishda kitobxonlikni keng targ'ib qilish	706
Usmanova Maxfuza	
Talabalarda axloqiy qadriyatlarni singdirishning pedagogik asoslari	709
Xolov Olimjon Chorshamiyevich	

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish metodikasi.....	712
<i>Ziyomiddinova Nilufar Avazbekovna</i>	
Влияние социальных сетей на формирование мировоззрения учащихся младшего подросткового возраста.....	716
<i>Ибрагимова З. И.</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirish metodikasi	720
<i>Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ma'naviy-axloqiy madaniyat samaradorligini oshirishda jadid pedagogik merosining o'rni	725
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	730
<i>Xaitova E'zozaxon Baxrom qizi</i>	
Sun'iy intellektdan foydalanib bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash mexanizmlari	734
<i>Nurmamatov Zuxriddin Shavkat o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshidagi bolalarning ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nutq o'stirish faoliyatining o'rni	737
<i>Toshpulatova Nargiza Abduraimovna</i>	
Xalq og'zaki ijodi orqali bolalarga tabiatni asrash va unga g'amxo'rlik munosabatlarini shakllantirish usullari	741
<i>Bo'riyeva Fayyoza Baxodirovna</i>	
Maktab ta'limida o'quv tadqiqot ishlarini tashkil etish – pedagogik muammo sifatida	745
<i>Jurayeva Umida Yuldashевна</i>	
Texnologiya o'qituvchilarining professional kompetentligini shakllantirish texnologiyasi	748
<i>Qalandarova Urinposhsha Yuldashovna</i>	
Raqamli ta'lim vositalari yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish ..	752
<i>Xodiyeva Nilufar Sherzod qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida.....	756
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning didaktik imkoniyatlari	759
<i>Pardaeva Matonat Salimovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqni rivojlantirish orqali emotsional intellektni shakllantirish	764
<i>Omonillayeva Maxfuza Ilyosjon qizi</i>	
Основные научные подходы различных учёных об организации самостоятельной работы студентов	768
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	772
<i>Fazlidjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Ta'lim muassasalarida jismoniy madaniyat ta'limi samaradorligiga erishishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	775
<i>Xolikov Akmal Tajidinovich</i>	
Oliy ta'limda korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish.....	778
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Психологическая устойчивость к стрессу: опыт и открытия в Узбекистане	781
<i>Туракулова Дурдона Боходировна</i>	
Virtual ta'lim sharoitida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda samaradorlikni oshirish	784
<i>Tajibayeva Xurshida Djumamuratovna, Pirmanov Mansur Qadiryevich</i>	
Развитие иноязычной межкультурной компетенции студентов в системе профессионально ориентированного языкового образования: роль паремий в формировании межкультурной коммуникации	788
<i>Амануллаева Камола Муминовна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining nutqini o'stirishda innovatsion metodikalarni qo'llash tendensiyasi.....	794
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Akademik ijro mahoratini rivojlantirishda xavaskor xor rahbarlar uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar 797 Yuldosheva Sadoqat Iloxomjonovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojlanishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning me'yoriy-huquqiy asoslari 801 Djamolova Noila Zayniddinova
	Ta'lim va tarbiya jarayonida ulug' mutafakkirlarning odob va axloqga oid ilmiy merosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari 807 Ergasheva Dilnoza Mamasharifovna
	Tayyorlov guruh bolalarini kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari 810 G'afforova Hurriyat Yangiboyevna
	Bo'lg'usi o'qituvchilarni media ta'limdan foydalanishga o'rgatish 814 G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi
	Bo'lajak pedagog kadrlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari 817 Jalolova Feruza Mirkamol qizi
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirish muammolari va yechimlari 822 Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasb motivlari barqarorligiga guruhii jipslikning ta'siri 827 Jumayeva Malika Aliyevna
	Jismoniy tarbiya darslari jarayonida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish 831 Kamardinov Baxtiyor Kamardinovich, Azimqulova Shaxlo Baxtiyor qizi
	Maktab va oila hamkorligida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini she'r yodlash qobiliyatini shakllantirish 837 Karimova Shoxsanam Islomovna
	Turkistondagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi 840 Karimova Zarrina
	Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruvida ijobiy ijtimoiy munosabatlar muhitini shakllantirishdagi tashqi ta'sirlar 843 Maryam Raximova
	Tarbiya ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida: an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg'unligi 848 Muhammadiyeva Feruza To'raikulovna
	From Access to Success: Advancing Inclusive Education in Universities 852 Nutfiyeva Dildora
	Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy tayyorgarligining pedagogik mexanizmlari 856 O'tasheva Lola Shoto'rayevna
	Kognitiv yondashuv asosida ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ingliz tilini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini o'rganish 859 Qudratova Sultonposhsha Otabek qizi
	Klinik amaliyotda tibbiyot talabalarining stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishning innovatsion metodlari 864 Sobirov Qobuljon G'ofirjon o'g'li
	Ingliz tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitishda leksik derivatsiyalarning ahamiyati 868 Abdusattarov Mavlon Sherali o'g'li
	Tasavvuf adabiyotining paydo bo'lish omillari 872 Ahmadova Shohsanam Sodiq qizi
	Ichki ishlar akademiyasi kursantlarining favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishning nazariy metodologik asoslari 875 Kadirova Sayyora Madaminovna
	Maktab fizika kursini o'qitishda ekologik tarbiyani shakllantirishning pedagogik asoslari 878 Karimov Abdurahmonjon Ma'rufjon o'g'li
	Til o'rgatishda zamonaviy usullardan foydalanishning samaradorligi va joriy etish strategiyalari 882 Muxammadjonova Nafisa Rustam qizi
	O'quvchilarning fizika faniga oid umumiy kompetensiyalarini shakllantirishda elektron va mobil ta'lim platformalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari 885 Najmiddinova Murat Kamolovich
	Sun'iy intellekt asosida talabalarining falsafiy tafakkurini rivojlantirishning metodologik asoslari 890 Nodirbekov Furqatbek Umarjon o'g'li

Jadidlarning milliy ta'lim paradigmasi asosida OTM talabalarida milliy identlikni (o'zlik) rivojlantirish.....	894
<i>Ortiqboyev Soxibjon Inomjon o'g'li</i>	
Shifokor shaxsini tarbiyalashda empatiya va axloqiy qadriyatlarining o'rni.....	897
<i>Tajiboyeva Odinaxon Rustamjon qizi</i>	
Features of Flipped Learning to Improve Speaking Proficiency.....	901
<i>Tojiyeva Matluba Mahmud kizi</i>	
Socio-Cultural Approach to Teaching English to Students of Economic Specialties.....	904
<i>Xamdamova Nilufar Esanovna</i>	
Pedagogik mahorat.....	908
<i>Zakirova Dilfuza Ergashboyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari.....	912
<i>Xabilova Sitara Tursunmurod qizi, Payg'amova Husnida</i>	
Korpus asoslangan til pedagogikasini yuqori kurs ingliz tili ta'limiga joriy etishning nazariy jihatlari.....	915
<i>Toshpulatova Mexriniso Kilichevna</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirishni pedagogik muammo sifatida o'rganish.....	919
<i>Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich</i>	
Talabalarning bilim o'zlashtirish darajasi va faolligini oshirishda differensial yondashuvning ahamiyati.....	925
<i>Sultonova Farangiz Alisherovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozuv malakasini oshirish yo'llari.....	929
<i>Boltayeva Barno Isakulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy ruhda tarbiyalash metodikasini rivojlantirish.....	932
<i>Qosimova Aziza Umarali qizi</i>	
Дифференцированный подход как условие для преодоления дислексии у учащихся.....	935
<i>Моминова Тойгул Боходир кизи</i>	
Improving the Methodology of Developing Phonetic Competencies of Primary School Students.....	939
<i>Zilolaxon Kenjayeva Saminjon kizi</i>	
Bolalar tadbirkorligini rivojlantirishning zaruriyati.....	943
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Assessing and Monitoring Pedagogical Creativity in Modern Education Processes.....	948
<i>Abdulkhayev Abduvokhid Abdulbori ugli</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida qadriyatli munosabatni shakllantirishning milliy an'ana va pedagogik tajribalar asosida tahlili.....	951
<i>Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida inson resurslarini rejalashtirishning ahamiyati va mehnat bozori tendensiyalari tahlili.....	956
<i>N. Sh. Miryusupova</i>	
Emotsional intellektning ahamiyati va uning psixologik hamda fiziologik xususiyatlari.....	960
<i>Bahodirova Shahnoza Rustam qizi</i>	
O'zbek tili darslarida o'quvchilarda PISA topshiriqlarini bajarish ko'nikmalarini shakllantirish.....	964
<i>Kamshat Baymenova</i>	
Pedagogik texnologiyalar zamonaviy o'quv jarayonining muhim omili sifatida.....	967
<i>Kazakov Ne'mat Normurodovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ kompetentlikni shakllantirishda kasbiy refleksiyaning psixologik-pedagogik asoslari.....	971
<i>Komiljonova Dilyoraxon</i>	
O'zbek xalq dostonlarini interfaol usullar yordamida o'qitish.....	973
<i>Nurjanova Yulduz Shukirillayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyani takomillashtirishning tarkibiy-funksional tuzilmasi.....	976
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
Kasbiy maslahat – maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirishning samarali vositasi sifatida.....	980
<i>Raxmatova Sevara Abdulloevna, Gulyamov Djaxangir Raxmatullaevich</i>	
Umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish imkoniyatlari.....	986
<i>Saydullayeva Shahlo Sobir qizi</i>	

Pedagogik modellashtirishning o'ziga xos jihatlari va nazariy asoslari.....	990
Sharipov A'zamjon Axmadjonovich	
Talabalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish omillari	994
Valixanov Ilyos Iloxamovich	
Ta'lim texnologiyalarini mashg'ulotlarda qo'llashning o'ziga xos jihatlari.....	998
Valiyev Sarvar Abdusalimovich	
Ishonch – ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida	1002
Xo'jamova Kamola To'lqin qizi	
Jahon va O'zbekiston tajribasida kasbiy muloqot kompetensiyalarini shakllantirish yondashuvlari	1006
Rajapov Sulaymon Nuraddin o'g'li	
Iqtisodchilarning kasbiy faoliyatida ingliz tilining o'rni va ahamiyati.....	1010
Samandarova Nargiza Muxammadovna	
Praksiologik yondashuv – pedagogik ta'limning metodologik asosi sifatida.....	1015
Rashidova Zulayho Olimjon qizi	
Talabalarga ingliz tilini o'rgatishda "pen pals" loyihasidan foydalanish modeli	1020
Tuymanova Inobat Fozilovna	
Gamifikatsiya asosida ingliz tili darslarini tashkil etish metodlari.....	1024
Ahmadaliyeva Hilolaxon A'zamjon qizi	
O'zbekistonda ingliz tilini o'rganayotgan yosh o'quvchilarda gapirishga bo'lgan xavotir darajasi: rol o'ynash intervensiyasi	1029
Mannapova Maftunaxon	
Ingliz tili darslarida o'quvchilarning grammatik ko'nikmalarini story-based learning usulidan foydalanib shakllantirish metodikasi.....	1033
Xalilova Sevara Kamoliddin qizi	
Integrating the Case Study Method Into Teaching Medical English: an Innovative Pedagogical Research.....	1037
Xoshimova Azizaxon Saxobiddinovna	
Boshlang'ich sinf darslarini 4K modeli asosida tashkil qilishning ahamiyati va samaradorligi	1041
Matqurbonova Sevara Ikromjon qizi	
Критерии эффективности системного подхода в образовании и воспитании детей, находящихся на длительном лечении	1044
Алимова Нигора Исраиловна	
Развитие учебной мотивации через дифференцированный подход в преподавании физики.....	1049
А. Б. Камалов, М. П. Серимбетова	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida media savodxonlikni shakllantirish metodikasi	1053
Astanaqulova Nilufar Dilmurod qizi	
Talabalarda web platformadan foydalanish asosida kompyuterli modellashtirish ko'nikmasini rivojlantirish	1058
Xazratqulov Abduvohid Abdurauf o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish	1062
Gulyamova Aziza Anvarovna	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish muammosining mavjud holati	1066
Solijonov Jasurbek Valeriy o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni qoidali o'yinlar orqali jismoniy va ruhiy rivojlantirishning shart-sharoitlari	1070
Umarova Mehriniso Ibragim qizi	
Etnomadaniy kompetentlik tushunchasining genezisi va zamonaviy talqinlari.....	1074
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
O'smir qizlarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirishda ota-onalarning roli	1078
Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi	
Kreativ fikrlash kompetensiyalarining mazmuni va ahamiyati	1081
Yuldashev Shukrullo	

KREATIV FIKRLASH KOMPETENSIYALARINING MAZMUNI VA AHAMIYATI

Yuldashev Shukrullo

Xalqaro Nordik universiteti doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kreativ fikrlash kompetensiyalarining mazmuni, ularning asosiy tarkibiy qismlari hamda zamonaviy ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Kreativ fikrlash shaxsning yangicha g'oyalar yaratish, muammolarga noodatiy yondashish va innovatsion yechimlarni topish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Mualliflar ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim muhitining roli, metodik yondashuvlar hamda xorijiy tajribalarni ham ko'rib chiqadilar. Maqola pedagoglar va tadqiqotchilar uchun kreativ fikrlashni shakllantirishda amaliy va nazariy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, kompetensiya, innovatsion ta'lim, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, metodik yondashuv, muammo yechimi, ijodiy faoliyat, ta'lim muhiti, zamonaviy pedagogika.

Abstract: This article analyzes the essence of creative thinking competencies, their main components, and their importance in the modern educational process. Creative thinking is defined as an individual's ability to generate new ideas, approach problems in unconventional ways, and find innovative solutions. The authors also examine the role of the educational environment, methodological approaches, and international experiences in developing these competencies. The article provides both practical and theoretical recommendations for educators and researchers on fostering creative thinking.

Key words: creative thinking, competence, innovative education, independent thinking, critical thinking, methodological approach, problem solving, creative activity, educational environment, modern pedagogy.

Аннотация: В данной статье анализируется содержание компетенций креативного мышления, их основные компоненты и значение в современном образовательном процессе. Креативное мышление рассматривается как способность личности создавать новые идеи, нестандартно подходить к решению проблем и находить инновационные решения. Авторы также рассматривают роль образовательной среды, методические подходы и зарубежный опыт в развитии данных компетенций. Статья предоставляет педагогам и исследователям практические и теоретические рекомендации по формированию креативного мышления.

Ключевые слова: креативное мышление, компетенция, инновационное образование, самостоятельное мышление, критическое мышление, методический подход, решение проблем, творческая деятельность, образовательная среда, современная педагогика.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida, xususan, ta'lim tizimida yangicha yondashuv, innovatsion fikrlash va ijodiy tafakkurga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Tezkor axborot oqimi, texnologik taraqqiyot va global raqobat sharoitida insondan nafaqat mavjud bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni yangicha tahlil qilish, qayta ishlash va ijodiy yo'l bilan muammolarga yechim topish talab etiladi. Aynan shu jarayonda kreativ fikrlash kompetensiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Kreativ fikrlash – bu shaxsning noodatiy, original va samarali fikrlash qobiliyatidir. Bunday kompetensiyalar nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham zarur bo'lgan asosiy omillardan biridir. Ayniqsa, bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida har bir mutaxassisning kreativ fikrlash kompetensiyalariga ega bo'lishi uning kasbiy raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Mazkur maqolada kreativ fikrlash kompetensiyalarining mazmuni, ularning tarkibiy qismlari hamda zamonaviy ta'lim jarayonidagi roli yoritiladi. Shuningdek, ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda ta'lim muhitining o'rni, xorijiy tajribalarning tahlili va metodik yondashuvlarga ham e'tibor qaratiladi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, u kreativ avlodni tarbiyalash, milliy ta'lim tizimini zamon talablari asosida yangilash va shaxsiy salohiyatni to'liq namoyon etishga xizmat qiladi.

Zamonaviy jamiyatda inson resurslari sifatiga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Ayniqsa, globallashuv, raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt kabi texnologik yutuqlar inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Bunday sharoitda har bir shaxsdan o'ziga xos fikrlash, ijodiy yondashuv, yangilikka ochiqlik hamda muammolarni noan'anaviy usullar orqali hal eta olish qobiliyatlari zarur bo'lib qolmoqda. Bu esa kreativ fikrlash kompetensiyalarining ahamiyatini yanada oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid qaror va farmonlarida, xususan, 2020–2030-yillarga mo'ljallangan Ta'lim konsepsiyasida yosh avlodda mustaqil, tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu esa pedagogik faoliyatda innovatsion metodlar, o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim va kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishni taqozo etadi.

Kreativ fikrlash kompetensiyalarining rivojlanishi nafaqat shaxsning intellektual salohiyatini oshirish, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, mazkur masalani ilmiy-nazariy jihatdan chuqur o'rganish hamda xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda uni ta'lim tizimiga integratsiya qilish bugungi kunda nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

N.M. Zakirova fikriga ko'ra, kreativlik – bu layoqat, jarayon va muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat bo'lib, u orqali shaxs yoki guruh ijtimoiy kontekst uchun ham yangi, ham foydali bo'lgan salmoqli mahsulot yaratadi.

Ilmiy qarashlarga ko'ra, kreativ kompetensiya pedagogning nafaqat talabalar bilan ishlashdagi ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ta'lim jarayonini yangicha shakllantirish imkoniyatini ham yaratadi. Pedagoglarning ijodiy yondashuvi bolalarning tasavvurini, fikrlashini va o'z-o'zini ifodalash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalarni ijodiy qo'llash o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi.

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagoglar tomonidan kreativ kompetensiyani rivojlantirish o'quv jarayonida talabalar ishtirokini oshiradi, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim muhitida sodir bo'layotgan innovatsion o'zgarishlarga tez moslashish zaruratini yuzaga keltiradi.

Sh.T. Maxmudov va B.A. Akbarovlarning tadqiqotlariga ko'ra, talabalarda kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli o'zaro aloqador blok va elementlar yig'indisidan tashkil topgan tizim sifatida qaraladi. Ushbu tamoyil nafaqat tarbiyalanuvchining alohida xatti-harakatga munosabatini, balki uni yaxlit olamning bir qismi sifatida idrok etish qobiliyatini shakllantirish imkonini beradi. Tizimli-jarayonli yondashuvning eng muhim jihati shundaki, har bir jarayonning "chiqish" natijasi "kirish" (ehtiyoj) holatiga obyektiv bog'liq bo'ladi. Shu tarzda, mazkur jarayon va modelning barcha komponentlarining uzluksizligi hamda yaxlitligi orqali talabalarda ijodkorlik sifatlarini rivojlantirishda fanlararo aloqadorlikka erishiladi.

G.A. Joldasovanning tadqiqotlariga ko'ra, kreativ topshiriqlar va loyihalardan foydalanish xususiy oliy ta'lim muassasalarida talabalarining kreativ tafakkurini rivojlantirish uchun muhim va samarali vositadir. Bunday yondashuv ijodkorlikni rag'batlantiradi, tahliliy va muammoli ko'nikmalarni rivojlantiradi, jamoada ishlash va murakkab masalalarni hal etish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, kreativ topshiriqlar ustida ishlash talabalarining o'zini o'zi anglashini chuqurlashtiradi, bilimlarni amalda qo'llashga imkon yaratadi va innovatsion hamda nostandart yechimlarni izlashni o'rgatadi. Demak, kreativ topshiriq va loyihalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash – malakali, raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashning muhim omilidir.

M. O'ktamov ta'kidlaganidek, AKT vositalaridan samarali foydalanish talabalar faoliyatini yanada ijodiy va interfaol shaklda tashkil etishga imkon beradi. Talabalarda ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirish, ularning intellektual va axloqiy rivojlanishini ta'minlash, ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatini oshirish – zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biridir.

G.O. Ernazarova va Q.T. Isroilovlarning tadqiqotlariga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini shakllantirishda noan'anaviy dars shakllari, innovatsion pedagogik texnologiyalar va psixologik-pedagogik mashg'ulotlarni joriy etish samarali natija beradi.

Sh.S. Qo'ziyev aniqlaganidek, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni darsda qo'llash samaradorligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'quvchining mustaqil ishlashi;
- qisqa vaqt ichida ko'proq ma'lumot olish va vaqtni tejash;
- bilim va ko'nikmalarni testlar orqali baholash;
- ijodiy hisobotlarni tayyorlash;
- masofaviy ta'lim imkoniyatlarining kengayishi.

F.X. Rasulova o'z tadqiqotlarida mobil ta'limning imkoniyatlari va uning talabalar kreativ qobiliyatlariga ijobiy ta'sirini o'rgangan. Unga ko'ra, ta'limda mobil texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu vositalar yordamida o'quvchilar bilim olish jarayonini samarali, interaktiv va qiziqarli shaklda tashkil etish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun yangi metodikalar ishlab chiqish va ta'lim jarayonini boyitish imkoniyatlari kengayadi.

Bugungi kunda yurtimizda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar kundan-kunga ortib bormoqda. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatish va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

So'nggi yillarda yoshlar siyosatini mustahkamlash maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Ushbu qonun asosida yoshlarni madaniyat, san'at, sport va axborot texnologiyalariga jalb etish, ularning bandligini ta'minlash hamda milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash choralari belgilangan.

Shuningdek, Prezidentning PF-6000 (26.05.2020), PF-165 (06.07.2022) va PK-3920 (26.08.2018) raqamli farmon va qarorlarida ta'limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish orqali inson kapitalini yuksaltirish vazifalari belgilangan.

M. Tursunova fikriga ko'ra, bolalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning roli beqiyos bo'lib, u pedagoglarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ilmiy asos yaratadi.

D. Shodmonova esa pedagoglarning kreativ yondashuvlarini takomillashtirish usullarini tahlil qilib, ta'lim jarayonlarida innovatsion metodlarni qo'llash, tarbiyaviy faoliyatda kreativlikni oshirish va kasbiy mahoratni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

F. Murodova o'z tadqiqotlarida kreativ pedagogik metodlarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyatini yoritgan.

U. Tursunov esa pedagoglarning kreativ salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashning samarali shakllarini taqdim etadi.

D. Saidova nazariyasiga ko'ra, pedagogik texnologiyalar kreativ ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

M.F. Isoqova, S.B. Fayzullayev va F.F. Isoqovlarning tadqiqotlariga ko'ra, kreativ fikrlash jarayonida shakllanuvchi asosiy qobiliyatlar quyidagilardir:

- har qanday sohada to'g'ri fikrlay olish;
- aqliy faoliyatning rivojlanishi va samarali ishlashi;
- muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish;
- shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash;
- tanlovni mustaqil ravishda ikkilanmasdan qabul qilish;
- ilg'or tajribalarni qo'llay bilish;
- hayotda samarali va ongli yashash ko'nikmasini shakllantirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot zamonaviy pedagogik, psixologik va innovatsion ta'lim nazariyalariga tayangan holda, kreativ fikrlash kompetensiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyatini chuqur tahlil qilib berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ fikrlash kompetensiyalari talabalarda mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy yondashuvni shakllantirish, muammolarni noan'anaviy hal etish va o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kompetensiyaviy, tizimli, hamda empirik yondashuvlar orqali kreativ fikrlashning mazmuni, shakllanish omillari va rivojlanish bosqichlari aniqlab olindi. Shuningdek, xorijiy tajribalarni o'rganish asosida ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, pedagoglarning ijodiy yondashuvi va innovatsion metodlardan samarali foydalanishi o'quvchilarda kreativ tafakkurni faollashtiradi. Shuningdek, zamonaviy AKT, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar va mobil ta'lim vositalari talabalarda ijodiy salohiyatni kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Yakunda, kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish – bu nafaqat shaxsning intellektual o'sishini, balki mamlakatning innovatsion va iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlaydigan ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Shu bois, kelgusida ta'lim tizimida pedagoglarning kreativ salohiyatini oshirish, kreativ topshiriq va loyihalarni o'quv jarayoniga keng joriy etish dolzarb vazifa sifatida tavsiya etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan nazariy va empirik tadqiqotlar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

1. Kreativ fikrlash kompetensiyasining mazmuni aniqlab berildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kreativ fikrlash – bu yangicha yondashuv, noodatiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarga innovatsion yechim topish qobiliyatlarining majmuasidir. U quyidagi asosiy komponentlardan iborat: original g'oya ishlab chiqish, muammoni tahlil qilish, fleksibil fikrlash, ijodiy ifoda va refleksiya.
2. Kreativ fikrlash kompetensiyalarining ta'limdagi o'rni va ahamiyati belgilandi. Kreativ fikrlash zamonaviy pedagogikaning markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib, shaxsiy salohiyatni ro'yobga chiqarish, mustaqil fikrlovchi avlodni shakllantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida e'tirof etiladi.
3. Xorijiy tajribalar tahlili kreativ fikrlashni rivojlantirishda metodik yondashuvlarning xilma-xilligini namoyon etdi. Jumladan, AQSh, Finlyandiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda o'yinli metodlar, muammo yechishga asoslangan ta'lim, loyiha ishlari va dizayn-fikrlash kabi texnologiyalar keng qo'llanilayotgani aniqlandi.
4. Empirik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, kreativ fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'quvchilar va talabalar faoliyatida sezilarli ijobiy o'zgarishlar keltirib chiqardi. Ishtirokchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash darajasi oshgani, o'z g'oyalarini erkin ifoda etish qobiliyati kuchaygani kuzatildi.
5. O'qituvchilar va pedagogik kadrlar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot asosida kreativ fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladigan o'quv mashg'ulotlari dizayni, baholash mezonlari hamda individual yondashuvlar taklif etildi.
6. Kreativ fikrlash kompetensiyalarini baholash mezonlari ishlab chiqildi. Bunga quyidagilar kiradi: original fikrlar soni va sifati, noodatiy yondashuvlardan foydalanish, muammoga alternativ yechimlar taklif etish, ijodiy ifoda qobiliyati hamda mustaqil qaror qabul qilish darajasi.
7. Kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha nazariy model ishlab chiqildi. Mazkur model asosida ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ushbu kompetensiyani bosqichma-bosqich shakllantirish va baholash imkoniyati asoslab berildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda jamiyatning innovatsion rivojlanishi, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ta'lim sifatini oshirishda kreativ fikrlash kompetensiyalarining ahamiyati beqiyosdir. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ushbu kompetensiyalar o'quv jarayonining ajralmas tarkibiy qismi ekanligi, shuningdek, ularni shakllantirish pedagogik yondashuvlar, o'quv muhiti va o'quvchilarning faoliyatiga bevosita bog'liq ekanini aniqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kreativ fikrlash kompetensiyasi – bu shaxsda mustaqil, original va noodatiy fikrlash, innovatsion yondashuv hamda kompleks muammolarni hal etishga tayyorlikni ifodalovchi ko'nikmalar tizimidir. Bunday kompetensiyalarni shakllantirishda tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va interaktiv metodik yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy tajribalar tahlili esa shuni ko'rsatadiki, kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun o'quvchilarni faol va mustaqil fikrlashga undovchi pedagogik texnologiyalar – loyihaviy va muammoli ta'lim, dizayn-fikrlash, STEAM yondashuvi hamda reflektiv mashg'ulotlar keng qo'llanilmoqda. Ushbu tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochish va ularni kelajakdagi mehnat bozoriga tayyorlash mumkin.

Shu asosda, maqolada ilgari surilgan ilmiy-nazariy asoslar va empirik natijalarga tayangan holda, kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Ular o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma sifatida xizmat qilib, ta'lim jarayonining mazmunini yangilash hamda kreativ, mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zakirova N.M. O'quvchilarda kreativlikni shakllantirish mazmuni va usullari. Academic research in educational sciences. – 2020. –№1(3). –b. 937-943.
2. Sh.T.Maxmudov B.A.Akbarov. Talabalarda kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishining tizimli-funksional modeli. "Science and Education" Scientific Journal. www.openscience.uz. – 2024. –№5(11). – B. 360-365.
3. Joldasova G.A. Ethods of using pedagogical technologies in creative thinking (in the xample of private universities). Eurasian journal of academic researchinnovative academy research support center. – 2024. –№4(4). –b. 108-111.
4. O'ktamov M. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining informatikadan axborot-texnologik kompetentligini rivojlantirish metodikasi. Chirchik State Pedagogical University Effectiveness of Introduction of Digital Technologies in the Educational Process. – 2023. –№4(1). –B. 275-281.

5. Ernazarova G.O., Isroilov Q.T. O'qituvchilarda kreativlikni rivojlantirish. Academic Research in Educational Sciences. – 2022. –№3(1). –B. 1048-1056.
6. Qo'ziyev Sh.S., Tillaboyev B.Sh. Talabalarda ijodkorlikni rivojlantirishda axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'rni. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. –№1(10). – B. 344-352.
7. Rasulova F.X. Ta'lim jarayoni sifat va samaradorligini oshirishda mobil ta'lim texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. Kreativ talim: innovatsiya va samaradorlik" mavzusida o'tkazilgan Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2-qism. – T., 2024. 47-50 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida. 22-fevral 2024-yil. <https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-2030-strategiya>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. 26-avgust 2018-yil. <https://lex.uz/ru/docs/-3882752>
10. Tursunova M. Maktabgacha ta'limda kreativ pedagogik texnologiyalarni joriy etish. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika akademiyasi, 2020. – 45-67 b.
11. Shodmonova D. Kreativ pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish. – Toshkent: Pedagogik ta'lim nashriyoti, 2021. – 31-45 b.
12. Murodova F. Maktabgacha ta'limdagi kreativ yondashuvlar va ularning o'quvchilarning rivojlanishiga ta'siri. . – Toshkent: Ta'lim va rivojlanish, 2022. – 10-25 b.
13. Tursunov U. Maktabgacha ta'limda kreativ kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. –Toshkent: Ta'lim nazariyasi nashriyoti, 2021. – 63-80 b.
14. Saidova D. Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kreativ kompetentligini shakllantirishda texnologiyalarni qo'llash. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika akademiyasi, 2019. – 28-42 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.